

HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISHNING UMUMIY STRATEGIYALARI
HAMDA UNI AMALGA OSHIRISH

Fayzullayev Husan Yoqubjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

3-o'quv kursi 312-guruh kursanti safdor

Turdibekov Jamshid Xurshid o'g'li

311-guruh kursanti safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126760>

Annotatsiya. Huquqbuzarliklarning oldini olish strategiyalari jamiyatlarda jinoiy faoliyatni kamaytirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ilmiy maqolada huquqbuzarliklar profilaktikasining umumiy tamoyillari yoritilgan, huquqbuzarliklar profilaktikasi tashabbuslarini ilgari surish uchun samarali reklama usullari o'rganilgan va amalga oshirishning asosiy strategiyalari yoritilgan. Ushbu tadqiqot fanlararo yondashuv orqali huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tushunish va amalga oshirishga hissa qo'shishga intiladi.

Kalit so'zlar: jinoyatlarning oldini olish, reklama, jamoatchilikni jalb qilish, atrof-muhitni loyihalash, ijtimoiy aralashuv, huquqni muhofaza qilish, siyosatni amalga oshirish.

GENERAL CRIME PREVENTION STRATEGIES AND THEIR
IMPLEMENTATION

Abstract. Crime prevention strategies encompass a wide array of measures aimed at reducing criminal activities within communities. This scientific article delves into the general principles of crime prevention, explores effective advertisement techniques to promote crime prevention initiatives, and elucidates key strategies for implementation. Through an interdisciplinary approach, this study seeks to contribute to the understanding and implementation of comprehensive crime prevention measures.

Keywords: Crime prevention, advertisement, community engagement, environmental design, social intervention, law enforcement, policy implementation.

ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ИХ
РЕАЛИЗАЦИЯ

Аннотация. Стратегии предотвращения преступности включают широкий спектр мер, направленных на снижение преступной деятельности внутри сообществ. В этой научной статье рассматриваются общие принципы предотвращения преступности, исследуются эффективные рекламные методы для продвижения инициатив по

предотвращению преступности и разъясняются ключевые стратегии их реализации. Благодаря междисциплинарному подходу данное исследование призвано внести вклад в понимание и реализацию комплексных мер по предупреждению преступности.

Ключевые слова: предупреждение преступности, реклама, вовлечение общественности, экологический дизайн, социальное вмешательство, правоохранительная деятельность, реализация политики.

Kirish: Huquqbuzarlikning oldini olish ko'p qirrali tushuncha bo'lib, jamiyatda jinoiy harakatlar sodir bo'lish ehtimolini kamaytirishga qaratilgan faol choralarni o'z ichiga oladi. Huquqbuzarliklarning oldini olish strategiyalarining samaradorligi turli omillarga, jumladan, jamoatchilikning ishtiroki, atrof-muhitni loyihalash, ijtimoiy aralashuv va huquqni muhofaza qilish harakatlariga bog'liq. Ushbu tarkibiy qismlardan tashqari, huquqbuzarliklarning oldini olish tashabbuslarida xabardorlikni oshirish va ishtirok etishni rag'batlantirishda samarali reklama hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola huquqbuzarliklar profilaktikasining umumiy tamoyillarini yoritishga, profilaktika chora-tadbirlarini tarqatishda reklamaning rolini o'rganishga va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha kompleks strategiyalarni amalga oshirish bo'yicha tushuncha berishga qaratilgan.

Huquqbuzarliklarning oldini olishning umumiy tamoyillari: Huquqbuzarliklarning oldini olish strategiyasini uchta asosiy yondashuvga bo'lish mumkin: vaziyatga bog'liq jinoyatlarning oldini olish, ijtimoiy jinoyatlarning oldini olish va jamoat jinoyatlarining oldini olish. Vaziyatli jinoyatlarning oldini olish jinoyat uchun imkoniyatlarni kamaytirish uchun yaqin atrof-muhitni o'zgartirishga qaratilgan, masalan, kuzatuv tizimlarini joriy etish yoki jamoat joylarida yoritishni yaxshilash. Ijtimoiy jinoyatlarning oldini olish ijtimoiy tengsizliklarni bartaraf etish, ta'lim va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini rag'batlantirish va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash orqali jinoiy xatti-harakatlarning asosiy sabablarini bartaraf etadi. Huquqni muhofaza qilish idoralari, jamoat tashkilotlari va aholi o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha mahallalar nazorati dasturlari va jamoat politsiyasi kabi tashabbuslar orqali mahalliy huquqbuzarliklarni bartaraf etish bo'yicha hamkorlikdagi sa'y-harakatlarni jamoaviy jinoyatlarning oldini olish kiradi.

Huquqbuzarliklarning oldini olish uchun reklama usullari: Huquqbuzarliklarning oldini olish tashabbuslari haqida xabardorlikni oshirish va jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish uchun samarali reklama muhim ahamiyatga ega. Reklamaning asosiy usullariga maqsadli xabarlar, vizual aloqa va interaktiv kampaniyalar kiradi. Maqsadli xabarlar ma'lum turdagi jinoyatlarning tarqalishi

yoki maqsadli auditoriyaning xususiyatlaridan kelib chiqib, ma'lum demografik yoki geografik hududlarga reklamalarni moslashtirishni o'z ichiga oladi. Vizual aloqa jinoyatlarning oldini olish haqidagi xabarlarni jozibali va oson tushunarli tarzda etkazish uchun tasvirlar, grafikalar va videolardan foydalanadi. Interfaol kampaniyalar tadbirlar, seminarlar va ijtimoiy media platformalari orqali jamiyatni jalb qiladi, huquqbuzarliklarning oldini olishda faol ishtirok etishni rag'batlantiradi va mulkchilik tuyg'usini rivojlantiradi.

Huquqbuzarliklarning kompleks profilaktikasini amalga oshirish strategiyalari:

Huquqbuzarliklarning oldini olish strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish turli manfaatdor tomonlar, jumladan, davlat organlari, huquqni muhofaza qilish organlari, jamoat tashkilotlari va aholi o'rtasida hamkorlik va muvofiqlashtirishni talab qiladi. Huquqbuzarliklarning oldini olishning kompleks yondashuvlari jinoyatning asosiy sabablarini bartaraf etish va xavfsizroq jamiyatlarni yaratish uchun atrof-muhitni loyihalash, ijtimoiy aralashuv va huquqni muhofaza qilish tashabbuslari kabi bir nechta strategiyalarni birlashtiradi. Amalga oshirishning asosiy strategiyalari qatoriga jamiyat ehtiyojlari va resurslarini har tomonlama baholash, mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda moslashtirilgan tadbirlarni ishlab chiqish va jamoaviy tajriba va resurslardan foydalanish uchun hamkorlikni yo'lga qo'yish kiradi. Huquqbuzarliklarning oldini olish dasturlari samaradorligini baholash va fikr-mulohazalar va natijalar asosida zarur tuzatishlar kiritish uchun baholash va monitoring mexanizmlarini kiritish kerak.

Xulosa: Jinoyatchilikning oldini olish murakkab va dinamik ish bo'lib, turli sohalaridagi ko'plab manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Samarali reklama huquqbuzarliklarning oldini olish tashabbuslari haqida xabardorlikni oshirish va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlashni safarbar etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Huquqbuzarliklarning oldini olishning umumiy tamoyillarini tushunish, maqsadli reklama usullarini qo'llash va keng qamrovli strategiyalarni amalga oshirish orqali jamiyatlar xavfsizroq muhit yaratishi va jinoiy faoliyatning tarqalishini kamaytirishi mumkin. Davomiy izlanishlar, baholashlar va innovatsiyalar jinoyatchilikning oldini olish yondashuvlarini takomillashtirish va jamoat xavfsizligini ta'minlashda o'zgaruvchan muammolarni hal qilish uchun zarurdir.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola huquqbuzarliklarning oldini olishda faol va hamkorlikdagi sa'y-harakatlarning muhimligini ta'kidlaydi va reklamaning xabardorlik va faollikni oshirishdagi rolini ta'kidlaydi. Ko'p qirrali yondashuvni qo'llagan holda va aloqa kuchidan foydalangan holda, jamoalar jinoyatchilikning oldini olish va xavfsizroq, bardoshli jamiyatlarni rivojlantirish uchun birgalikda ishlashi mumkin.

REFERENCES

1. O`RQ 371-sonli “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to`g`risida”gi qonuni
2. O`RQ 407-sonli “Ichki ishlar organlari to`g`risida”gi qonuni
3. PQ-5050-sonli “Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta`minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to`g`risida”gi qaror.
4. PF-6196-sonli “Jamoat xavfsizligini ta`minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko`tarish chora-tadbirlari to`g`risida”gi farmoni.
5. PF-27-sonli “O`zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi farmoni.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH